

Música oral del Sur

+

PAPELES DEL FESTIVAL
de música española
DE CÁDIZ

Revista internacional

Nº 11 Año 2014

Depósito Legal: GR-487/95 **I.S.S.N.:** 1138-8579
Edita © JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
Centro de Documentación Musical de Andalucía
Carrera del Darro, 29 18010 Granada

informacion.cdma.ccd@juntadeandalucia.es
www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es

Facebook: <http://www.facebook.com/DocumentacionMusicalAndalucia>
Twitter: <http://twitter.com/CDMAndalucia>

Música Oral del Sur + Papeles del Festival de música española de Cádiz es una revista internacional dedicada a la música de transmisión oral, desde el ámbito de la antropología cultural a la recuperación del Patrimonio Musical de Andalucía y a la nueva creación, con especial atención a las mujeres compositoras. Dirigida a musicólogos, investigadores sociales y culturales y en general al público con interés en estos temas.

Presidente

LUCIANO ALONSO ALONSO, Consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.

Director

REYNALDO FERNÁNDEZ MANZANO y MANUEL LORENTE RIVAS

Presidente del Consejo Asesor

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ALCANTUD (Universidad de Granada)

Consejo Asesor

MARINA ALONSO (Fonoteca del Museo Nacional de Antropología. INAH – Mexico DF)
ANTONIO ÁLVAREZ CAÑIBANO (Dir. Centro de Documentación de la Música y la Danza, INAEM)
SERGIO BONANZINGA (Universidad de Palermo - Italia)
EMILIO CASARES RODICIO (Universidad Complutense de Madrid)
TERESA CATALÁN (Conservatorio Superior de Música de Madrid)
MANUELA CORTÉS GARCÍA (Universidad de Granada)
M^a ENCINA CORTIZA RODRÍGUEZ (Universidad de Oviedo)
FRANCISCO J. GIMÉNEZ RODRÍGUEZ (Universidad de Granada)
ALBERTO GONZÁLEZ TROYANO (Universidad de Sevilla)
ELSA GUGGINO (Universidad de Palermo – Italia)
SAMIRA KADIRI (Directora de la Casa de la Cultura de Tetuán – Marruecos)
CARMELO LISÓN TOLOSANA (Real Academia de Ciencias Morales y Políticas – Madrid)
BEGOÑA LOLO (Dir. Centro Superior de Inv. y Promoción de la Música, Universidad Autónoma de Madrid)
JOSÉ LÓPEZ CALO (Universidad de Santiago de Compostela)
JOAQUÍN LÓPEZ GONZÁLEZ (Director Cátedra Manuel de Falla, Universidad de Granada)
MARISA MANCHADO TORRES (Conservatorio Teresa Berganza, Madrid)
TOMÁS MARCO (Academia de Bellas Artes de San Fernando – Madrid)
JAVIER MARÍN LOPEZ (Universidad de Jaén)
JOSEP MARTÍ (Consell Superior d'Investigacions Científiques – Barcelona)
MANUEL MARTÍN MARTÍN (Cátedra de flamencología de Cádiz)
ANTONIO MARTÍN MORENO (Universidad de Granada)
ÁNGEL MEDINA (Universidad de Oviedo)
MOHAMED METALSI (Instituto del Mundo Árabe – París)
CORAL MORALES VILLAR (Universidad de Jaén)
MOCHOS MORFAKIDIS FILACTOS (Pres. Centros Estudios Bizantinos Neogriegos y Chipriotas)
DIANA PÉREZ CUSTODIO (Conservatorio Superior de Música de Málaga)
ANTONI PIZA (Foundation for Iberian Music, CUNY Graduate Center, New York)
MANUEL RÍOS RUÍZ (Cátedra de flamencología de Jerez de la Frontera)

ROSA MARÍA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (Codirectora revista Itamar, Valencia)
SUSANA SARDO (University of Aveiro)
JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDÚ (Robert-Schumann-Musikhochschule, Dusseldorf)
FRÉDÉRIC SAUMADE (Universidad de Provence Aix-Marseille – Francia)
RAMÓN SOBRINO (Universidad de Oviedo)
M^a JOSÉ DE LA TORRE-MOLINA (Universidad de Málaga)

Secretaría del Consejo de Redacción

MARTA CURESES DE LA VEGA (Universidad de Oviedo)

Secretaría

M^a. JOSÉ FERNÁNDEZ GONZÁLEZ (Centro de Documentación Musical de Andalucía)
IGNACIO JOSÉ LIZARÁN RUS (Centro de Documentación Musical de Andalucía)

Acceso a los textos completos

Web Centro de Documentación Musical de Andalucía

<http://www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es/opencms/documentacion/revistas>

Repositorio de la Biblioteca Virtual de Andalucía

<http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo>

DISEÑO Y DESARROLLO DE LA MELOTECA VIRTUAL

M^a Dolores Romero Ortiz

Docente y compositora cordobesa. Posee los títulos de profesor superior en las especialidades de Solfeo, Teoría de la Música, Transposición y Acompañamiento, y Composición e Instrumentación, así como de profesora de Piano. Doctora en Modelos didácticos, Interculturalidad y Aplicación de las Nuevas Tecnologías en las Instituciones educativas (MODELTIC). Profesora por oposición de Fundamentos de Composición. Actualmente ejerce como profesora de Composición, Análisis de la Música Contemporánea e Instrumentación y Orquestación en el C.S.M. Málaga.

Resumen:

Este artículo se centra en la construcción de la Meloteca Virtual (www.melotecavirtual.es), proyecto que aúna las Tecnologías de la Información y la Comunicación con la Gestión del Conocimiento, para aplicarlas a la Educación musical. La Meloteca Virtual incluye todos los recursos educativos musicales a los que se puede acceder a través de las páginas web de los centros de la red Averroes de la Junta de Andalucía, organizados, catalogados e indexados según parámetros pertinentes al hecho educativo. El artículo recorre el proceso de pensamiento e ideas de base que dieron lugar al advenimiento del proyecto, así como a su posterior realización, finalizando con una descripción de los elementos que constituyen la piedra angular de la web.

Palabras clave: Educación musical, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Gestión del Conocimiento.

The Design and Development of the “Meloteca Virtual”

Abstract:

This article focuses on the development of the *Meloteca Virtual* (www.melotecavirtual.es), a project that combines Information and Communications Technologies and Knowledge Management so as to apply them to Music Education. The *Meloteca Virtual* includes all the music education resources available on the web pages of the centres connected to the Averroes network of the regional government of Andalusia, organized, catalogued and indexed according to diverse parameters pertinent to the teaching of music. This article traces the intellectual process that gave rise to the concept and to its realisation, and ends with a description of the elements that form the cornerstone of the website.

Keywords: Music Education, Information Technology, Communications Technology, Knowledge Management.

Romero Ortiz, M^a Dolores. “Diseño y desarrollo de la meloteca virtual”. *Música oral del Sur*, n. 11, pp. 314-337, 2014, ISSN 1138-8579.

INTRODUCCIÓN

En el presente artículo vamos a abordar el diseño y desarrollo de la Meloteca Virtual (www.melotecavirtual.es), web que recopila todos los recursos educativos musicales a los que se puede acceder a través de las páginas web propias de los centros docentes adscritos a la red Averroes de la Junta de Andalucía. El proyecto surgió como tesis doctoral bajo la dirección del Dr. Domingo J. Gallego, fundamentada en la aplicación de las TIC y la Gestión del Conocimiento a la Educación musical; pero su elección también se debe a un largo proceso de reflexión que llevó a la búsqueda de respuesta a ciertos interrogantes referidos a la importancia de la inclusión de la Música en el concepto educativo actual, su capacidad como lenguaje para comunicar y la necesidad de su presencia en la vida del ser humano.

A continuación trataremos de exponer de forma más o menos ordenada ese proceso de pensamiento que culminó en la construcción de la Meloteca Virtual.

Resulta un dato curioso que siempre que se hace referencia a un gran músico, se expliquen (o al menos se intenten explicar) los diversos aspectos técnicos y estéticos que rodean a su labor en el campo de la composición, la interpretación, la dirección o la investigación musicológica, pero que se trate de forma superficial o tangencial (cuando se hace mención) su faceta pedagógica.

Ciertamente, la Música ha tenido grandes maestros y profesores. Baste recordar a Olivier Messiaen, cuya influencia se dejó sentir en numerosos compositores luego altamente reconocidos como Boulez, Stockhausen o Xenakis, los cuales pasaron por sus aulas; o a Carl Orff, cuyo método pedagógico de su mismo nombre está muy extendido en la enseñanza musical de los más pequeños.

Pero también es cierto que un alto porcentaje de los músicos, tanto en la actualidad como en tiempos pretéritos, compatibiliza su vida artística con las clases.

La Música es una disciplina que se ha incluido desde épocas inmemoriales en la Educación.

Ya estaba presente como elemento primordial en la Educación de la antigua civilización china. En China, Música y Ceremonial eran las bases de la enseñanza ética. A la Música se le otorgaba un poder terapéutico que permitía alcanzar la armonía interior y un estado de serenidad, que se veía reforzado por la moderación de la conducta externa a través de la Ceremonia.

En Grecia, la Música junto a la Gimnasia fundamentaban los pilares educativos, una educaba el alma, la otra el cuerpo.

Durante la Edad Media, la Música fue una de las disciplinas del Quadrivium (junto a la Aritmética, la Geometría y la Astronomía) que unido al Trivium (Gramática, Retórica y Dialéctica) conformaban las denominadas “Siete artes liberales”.

En el Renacimiento, la enseñanza de la Música aún persistirá dentro del Quadrivium, pero poco a poco, esta irá disociándose de la Matemática y quedando relegada dentro de la

Educación general (desaparecerá de ella en el siglo XIX), perviviendo como enseñanza privada y especializada, hasta la actualidad, donde de nuevo podemos encontrarla en la base del concepto educativo, esto es, las competencias básicas y más concretamente en la competencia cultural y artística.

¿POR QUÉ LA MÚSICA EN LA EDUCACIÓN?

¿Tanta importancia puede llegar a tener una disciplina artística como para ser considerada parte significativa cuando no vital en la Educación? La respuesta es sí. Y desde aquí, vamos a argumentar tres razones básicas:

a) La influencia de la música en el ser humano:

A lo largo de la Historia se ha considerado a la Música como un poderoso agente influenciador en el carácter y comportamiento del ser humano, llegando incluso a atribuírsele propiedades de indole mágico o milagroso.

Una de las teorías más extendidas con respecto al origen de la Música, se basa precisamente en este poder fantástico. Según estas teorías la pintura y la música formaban parte de rituales asociados a la caza, la recolección o la fertilidad. Así, la representación de un animal mediante el dibujo del mismo y elementos sonoros de imitación del ruido producido por el animal, se creía que podían contribuir a apresar su esencia y su alma, facilitando de esta manera los trucos y estratagemas que se empleaban para atraerla y cazarla.

Esta idea de la Música, como influenciadora en animales y objetos, también es rastreable en otras manifestaciones. Aparece en un documento tan antiguo como la Biblia, en el conocido pasaje del derrumbe de las murallas de Jericó merced al sonido de las trompetas tocadas por los israelitas: “el pueblo gritó, y las trompetas sonaron. Cuando el pueblo oyó el sonido de las trompetas, se puso a gritar con todas sus fuerzas, y las murallas de la ciudad se derrumbaron” (Josué, 6,20).

Un ejemplo de la influencia de la música en los animales lo tenemos en la tradición hindú de “encantar” serpientes mediante el sonido de la flauta o en el famoso cuento de los hermanos Grimm “El Flautista de Hamelín”, donde las ratas de una plaga que arrasó el pueblo alemán de Hamelín en el siglo XIII, eran atraídas hasta un río para ahogarse. Incluso se han hecho experimentos que permitían demostrar los efectos beneficiosos de la música para el crecimiento de las plantas.

Pero no se limita esta influencia musical al mundo animal, vegetal e inanimado, sino que también se aprecia en el mismo ser humano. De hecho, al final del cuento mencionado de los hermanos Grimm, la música del flautista sirve para atraer a los niños del pueblo y encerrarlos en una cueva como venganza por la negativa a ser retribuido por su hazaña con las ratas. Pensemos en el mito griego de Orfeo, cuya música conmovió de tal

manera a Hades, dios del Inframundo, que le permitió traer de vuelta al mundo de los vivos a su amada Eurídice; o el empleo curativo de la Música. Este ya aparece en la Biblia, explicando cómo David tocaba la lira para el rey Saúl: “y así, cuando el espíritu maligno asaltaba a Saúl, David tomaba la cítara y la tocaba; entonces Saúl se calmaba, mejoraba y el espíritu maligno se alejaba de él” (I Samuel 16,23). Otro famoso ejemplo, es la contratación de Farinelli, célebre cantante castrati del siglo XVIII, por Isabel de Farnesio, esposa de Felipe V, para curar la depresión melancólica de su marido, al que cantó todas las noches durante 9 años llegando a alcanzar gran influencia y reconocimiento en la corte española. Incluso hoy en día, la Musicoterapia, disciplina que emplea la Música con fines terapéuticos, parte de este principio influenciador sobre el individuo.

El reconocimiento de este ascendiente de la Música, ya por sí solo justifica la inclusión de la misma en el corpus educativo. Así, las teorías educativas griegas de Platón y Aristóteles se basaban en la necesidad de prohibir determinados géneros musicales y la conveniencia de formar a los ciudadanos en uno u otro modo musical, ya que se asociaban a determinados caracteres que era preciso potenciar según su función dentro de la sociedad. Posteriormente, esta idea fue retomada por el Cristianismo que prohibió el uso de instrumentos musicales dentro del culto por considerar que incitaban a la sensualidad y al paganismo. Ya en el siglo XVIII, una variante de esta idea resurgió con la denominada “teoría de los afectos” que exponía la relación directa causa-efecto entre técnica compositiva y/o interpretativa y sentimiento expresado; así, el modo Mayor se asociaba a la alegría, el modo menor a la tristeza, etc.

Como podemos ver, el carácter influenciador en la conducta humana de la Música ha motivado su inclusión en la Educación, y hoy en día, si bien ya no se toman en consideración el tipo de asociaciones vistas a sentimientos o tipos de caracteres, sí es cierto que esta idea pervive en por ejemplo, la música para el cine, ¿cómo imaginar una escena romántica sin música de violines? o ¿cómo adentrarnos en una atmósfera de terror sin una banda sonora misteriosa y oscura que potencie los efectos sorprendidos? Basta para hacer la prueba, bajar el volumen en cualquiera de estas escenas, el impacto sobre nosotros ya no será el mismo.

Actualmente, se considera que la Música es un elemento intrínseco al ser humano, y que favorece la creatividad, la inteligencia y el desarrollo emocional, así como potencia el aprendizaje, su significatividad y su rapidez. Mencionar únicamente como arquetipo el denominado “efecto Mozart”, creencia polémica basada en el artículo “Music and spatial task performance” de la psicóloga Frances H. Rauscher, publicado en la revista Nature en 1993, según el cual la audición de obras de Mozart en niños menores de 3 años da como resultado un refuerzo de sus capacidades intelectuales y desarrollo espacial.

Sin entrar en controversia, creemos que la necesidad de incluir la Música en la Educación está más que justificada al ser un poderoso medio de expresión y estímulo emocional y creativo.

b) La capacidad de comunicación de la Música como lenguaje.

Si la Música parece ser capaz de influir hasta límites insospechados en el ser humano, puede deberse a que es una increíble transmisora de ideas, sentimientos o pasiones. Es decir, la Música se configura como un sistema de comunicación, un sistema capaz de imbuir sensaciones, pensamientos e incitar a la reflexión.

Pero, ¿hasta qué punto podemos afirmar este hito?, ¿realmente la Música nos comunica algo, es un lenguaje capaz de transmitir aunque el oyente desconozca las peculiaridades puramente técnicas del sistema?

El proceso comunicativo se basa en la transmisión de una información o conocimiento de una persona a otra, incluyendo como elemento necesario la comprensión entre ambas a fin de que la comunicación no sea defectuosa.

Cualquier comunicación ha de constar de siete elementos considerados imprescindibles: emisor, receptor, mensaje, código, canal, contexto y retroalimentación.

El **emisor** es la persona que transmite la información. En el caso de la Música, el emisor es el intérprete (o conjunto) que emite el “mensaje” recreando la partitura (si esta existe) a través de su ejecución.

El **receptor** es quien percibe el mensaje, esto es el oyente, el público. Podría argüirse que cuando el intérprete está ensayando o sencillamente tocando para sí mismo, solo, el receptor no está presente, pero esto es incierto. En realidad, en ese caso, emisor y receptor son la misma persona, es decir, el instrumentista.

El **mensaje** son las ideas o informaciones transmitidas. Quizá sea este el punto más polémico, ¿qué mensaje puede difundir la Música? La Música es la más abstracta de las artes. Si bien es cierto que al igual que el lenguaje hablado, ya sea oral o escrito, está estructurada en frases y agrupaciones equivalentes a párrafos y capítulos (pensemos en secciones o movimientos), también es cierto que estos no transmiten un mensaje del mismo tipo, a excepción de la música programática, que sí sigue una línea literaria extramusical.

Existen determinados elementos musicales que transmiten un mensaje claro, como el tañido de las campanas de una iglesia doblando por un fallecimiento o el uso de tambores y otros instrumentos de percusión para comunicarse a distancia o avisar de un peligro. Pero en estos casos, no estamos refiriéndonos a “música” pura, al menos, no en el sentido tradicional que se le suele dar al término.

A pesar de lo anteriormente expuesto, la Música se configura como transmisora, quizá no de mensajes objetivos pero sí de ideas, sentimientos o pasiones. Recordemos el ejemplo previo dado de la música para el cine y su potenciación de los afectos, o los himnos nacionales, empleados en celebraciones y acontecimientos como desfiles o competiciones deportivas, y que automáticamente exaltan el sentimiento de patriotismo, lealtad y de participación e inclusión en la colectividad.

Quizá, la diferencia esencial que plantea la Música con respecto a otros lenguajes es el hecho de que el mensaje varía en función del receptor. Así, cada oyente puede sentir o evocar una idea diferente según su propia experiencia y estado de ánimo. Pensemos por ejemplo en el hecho del significado especial que pueda tener para nosotros una determinada canción debido a circunstancias personales, que lógicamente carecerá del mismo significado para otra persona. Aunque curiosamente, existen determinadas obras o piezas musicales en las que la mayoría de los oyentes coinciden a la hora de otorgarles un sentimiento o sensación predominante unitario; por ejemplo, se puede afirmar que la obertura de “El Barbero de Sevilla” de Rossini es alegre, mientras que el primer movimiento de la Sonata op.27 n.º2 “Claro de Luna” de Beethoven es triste o melancólica.

En el mensaje, además, influyen tres factores, también presentes en el “mensaje” musical: las habilidades, las actitudes y el conocimiento.

En primer lugar, las habilidades, esto es, la destreza del o de los instrumentistas para ejecutar la obra musical tendrá gran influencia en la percepción de la obra por parte del oyente.

Asimismo, la actitud tanto del emisor como del receptor media en el proceso. Es muy importante la receptividad positiva del oyente; no apreciará igual un concierto de música contemporánea un músico acostumbrado a este tipo de escucha que otro que asiste con los archiconocidos prejuicios habituales con respecto a las obras que se salen del repertorio común.

Por último, el grado de conocimiento del oyente también influye en su percepción de la escucha. Un músico formado apreciará matices técnicos y vivirá una experiencia estética de un grado diferente a la vivida por un oyente que carece de formación musical, aunque no por ello, lo experimentado por este último será de menor calidad.

El **código** es el sistema de signos empleados para transmitir el mensaje. Evidentemente, en Música también existe este sistema, es la notación musical que sirve para plasmar en una partitura la idea musical.

El **canal**, esto es, el medio físico por el que se transmite el mensaje, será lógicamente el aire por el que se difunden las ondas sonoras.

Cuando hablamos del **contexto**, nos referimos a las circunstancias concretas que rodean a la transmisión de la información. En el caso de la Música, habitualmente este contexto está conformado por la sala de conciertos, pero también puede situarse en la propia casa si la escucha es a partir de una grabación o una sala de estudio, cuando el instrumentista está ensayando.

En último lugar, el elemento final a tener en cuenta en un proceso comunicativo es la **retroalimentación**, el feedback, la respuesta del receptor tras recibir el mensaje por parte del emisor. Esta respuesta suele cristalizarse tras un concierto en los aplausos del público mostrando su conformidad, reconocimiento y agrado ante la labor del intérprete o grupo.

Así pues, hemos comprobado que los siete elementos que configuran la comunicación están presentes en la Música, lo que nos permite afirmar que esta se estructura como un poderoso medio de comunicación y transmisión de ideas, pensamientos y sentimientos.

c) La omnipresencia de la música.

El último argumento a favor de la necesidad de la inclusión de la Música en el proceso educativo es su omnipresencia en la vida humana diaria.

La Música aparece desde tiempos inmemoriales asociada a fórmulas rituales, pensemos en el himno nacional interpretado antes de un partido de fútbol o de un acto protocolario. También en su vertiente religiosa, por ejemplo la secuencia “Dies Irae” entonada en la misa católica de Réquiem desde su introducción en el Concilio de Trento (1545-1563) hasta 1967, o el “Yamato Mai”, canto danzado del repertorio Gagaku de la música tradicional japonesa que se ejecuta el 12 de noviembre en celebración a los muertos.

Pero no es necesario remitirnos a rituales concretos para encontrar a la Música asociada a la vida cotidiana, basta únicamente, subirse a un ascensor o sentarse en la sala de espera de un médico con hilo musical, cantarle el “Cumpleaños Feliz” a un amigo o familiar, escuchar la música que sale del coche más cercano al pararnos en un semáforo, oír las voces infantiles de los niños en el recreo cantando retahílas mientras juegan.

La Música está presente en casi todas las facetas de la vida diaria, por lo que resulta ilógico excluirla del proceso educativo que va a preparar al alumnado para su inmersión positiva y eficaz en la sociedad en la que viven.

LA COMPETENCIA DIGITAL. INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO

Como ya hemos visto, la necesidad de incluir la Música en la Educación está más que justificada. Por otro lado, la Educación ha de estar en contacto con la realidad social en la que vive inmerso el alumnado, ha de facilitarle herramientas y estrategias que le permitan la inserción positiva en la sociedad y le posibiliten el desarrollo y el aprendizaje a lo largo de la vida.

Debido a esta última cuestión, es imperativo tener en cuenta algunas características que definen nuestra sociedad y que han posibilitado su evolución. Si tuviéramos que definir con una sola palabra la sociedad actual, esta sería sin duda la “información”. Si algo ha caracterizado las últimas décadas es una proliferación y aumento ingente de la cantidad de información, así como la facilitación de la posibilidad de acceder a ella desde prácticamente cualquier punto del planeta, en cualquier momento y casi en tiempo real. Este aspecto, que

en principio parece ofrecer solo posibilidades y ventajas, presenta un gran inconveniente, en especial desde el punto de vista educativo, la ausencia de filtros. La información no siempre nos llega contrastada, comparada y verificada, sino que hemos de llevar a cabo este proceso nosotros mismos a través de determinadas estrategias, las cuales es muy importante facilitar al alumnado, ayudándoles a desarrollar el pensamiento crítico.

Otro aspecto a tener en cuenta son los avances científico-tecnológicos. El siglo XX ha dado a luz a una sucesión imparable de mejoras y descubrimientos, desde el descubrimiento de la penicilina en 1928 por Alexander Fleming hasta la energía nuclear, pasando por la invención del aeroplano, los electrodomésticos o el cinematógrafo. Es indudable que la tecnología impregna cada uno de los aspectos de la vida cotidiana. No concebiríamos un día cualquiera sin usar un teléfono, un automóvil o una simple cafetera.

Un tipo de tecnología ha tenido un especial impacto, aquella que está en relación directa con el tratamiento de la información, aunando así los dos aspectos esenciales de la sociedad actual: las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en adelante, TIC. La importancia de estas tecnologías ha alcanzado tal grado que incluso se han incluido en el currículo educativo constituyendo por sí mismas una de las competencias básicas: la competencia digital y tratamiento de la información, “entendida como la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse” (artículo 38, Ley de Educación de Andalucía).

Como ya hemos dicho antes, la Educación no puede darle la espalda a la sociedad en la que vivimos, por lo que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe utilizar las herramientas creadas por la sociedad, aunque sin olvidar que dichas herramientas no fueron creadas con fines educativos por lo que precisan de una adecuada adaptación al modelo pedagógico.

LA MELOTECA VIRTUAL: GESTIONANDO EL CONOCIMIENTO

Con lo anteriormente expuesto, ya tenemos dos de los puntales que dieron lugar a nuestro trabajo: la necesidad de la inclusión de la Música en la Educación y el empleo de las TIC para el tratamiento de la información. Únicamente, nos queda un tercer puntal: el Conocimiento. Recuérdese la definición dada anteriormente para la competencia digital: la información se busca y se procesa a fin de convertirla en conocimiento.

Es indudable que el conocimiento es la base de todo proceso de aprendizaje, y hoy en día se considera el principal activo de nuestra sociedad. Esto se ve reflejado incluso en el Preámbulo de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de Educación (LOE) donde al mencionar los objetivos educativos comunes de la Unión Europea se afirma:

“la pretensión de convertirse en la próxima década en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica, [...] se ha plasmado en la formulación de unos objetivos educativos

comunes. [...] Es más necesario que nunca que la educación prepare adecuadamente para vivir en la nueva sociedad del conocimiento y poder afrontar los retos que de ello se derivan”.

Así, la proliferación y aumento ingente de la cantidad de información, unida a los avances tecnológicos, ha llevado aparejada un aumento de los conocimientos disponibles, y por tanto precisa de algún tipo de tratamiento que permita organizarlos, clasificarlos y crear vías de acceso rápido y fácil a los mismos, en especial, para aquellos de primordial impacto sobre el proceso educativo.

Aquí, es donde entra en escena la disciplina de la Gestión del Conocimiento. Esta apareció en el ámbito empresarial en los años 70 para mejorar la competitividad de las empresas en base a su capital humano. Desde entonces, las definiciones del término han proliferado, por ejemplo:

- “Políticas, procedimientos y tecnologías empleadas para operar unos datos continuamente actualizados, enlazados en redes de bases de datos”, según Anthos¹ (1991).
- Para Petrash² (1996), la Gestión del Conocimiento es “proporcionar el conocimiento preciso, a la persona adecuada y en el momento oportuno de modo que pueda tomar la mejor decisión”.
- La definición de Hubbard (1998): “proceso de capturar la experiencia de una institución en cualquier parte donde resida. Conservarla en base de datos, en papel o en la mente de las personas, y distribuirla a cualquier sitio donde pueda ayudar a producir la más alta rentabilidad”.
- Por último, Wiig (1997) define la Gestión del Conocimiento como “la construcción, renovación y aplicación sistemática, explícita y deliberada del conocimiento para maximizar la efectividad relacionada con los conocimientos y retorno a partir de sus activos de conocimiento”.

Si aunamos los diferentes aspectos y matices de las definiciones anteriores y las pasamos por un tamiz pedagógico podríamos obtener nuestra propia definición de Gestión del Conocimiento aplicada a la Educación: proceso de someter a los conocimientos interesantes para una institución o colectivo, a diferentes tipos de acciones como indexación, catalogación, agrupación, ordenación... que permitan organizar dichos conocimientos para que los miembros de esa institución o colectivo obtengan un fácil acceso a ellos en cualquier momento, a fin de mejorar y maximizar su rendimiento y éxito en la práctica eficaz de su labor.

¹ Citado en Del Moral, A. y otros. *Gestión del Conocimiento*. Madrid: Thomson Paraninfo, 2007.

² Ídem 1.

Un símil para nuestro presupuesto podría ser el de una gran biblioteca. Pensemos que estamos buscando un libro concreto, sobre una temática, dirigido a determinado público, con cierto formato..... ¿qué ocurriría si los libros no estuvieran organizados y clasificados?, ¿cómo podríamos encontrar un libro que se ajustara a nuestros requerimientos? Tendríamos que empezar a mirar uno por uno todos los libros de la biblioteca, lo que implicaría una inversión de tiempo y esfuerzo absolutamente desproporcionada y dependiente del azar y la suerte. Lo mismo ocurriría si los volúmenes estuvieran organizados y clasificados pero la biblioteca careciese de un sistema de acceso conveniente, un catálogo con filtros de búsqueda que nos permitiera delimitar el campo de exploración.

Del mismo modo, los conocimientos de los miembros de una organización, ya sea esta una empresa, un claustro de profesores/as, un grupo-clase o una entidad, precisan de una ordenación, clasificación y catalogación, independientemente de su cualidad de unicidad, para conseguir un trabajo interdisciplinar y cooperativo, con un sistema de acceso viable, fácil, rápido y cómodo, que permita a todos los miembros de la entidad consultarlos en cualquier momento y circunstancia, minimizando el gasto de tiempo y esfuerzo.

Aplicar las TIC a este procedimiento de gestión del conocimiento no es más que el siguiente paso lógico. Circunscribiéndonos a los centros docentes andaluces incluidos en la red Averroes de la Junta de Andalucía, un rápido paseo por esta red nos permite comprobar dos hechos:

- El primero, es que cada centro cuenta con su propio espacio en la web, esto es, una página independiente, en algunos casos, un blog, donde cuelga la información, recursos, materiales, etc. que considera oportunos. Estas páginas funcionan como departamentos estancos, sin interrelación, intercambio entre centros ni comunicación, a excepción del habitual correo electrónico. Ciertamente, la red Averroes, cuenta con foros de comunicación pero estos están organizados en base a la temática de proyectos educativos, no especialidades o materias del currículum.
- El segundo hecho, es el número de recursos musicales de BARTIC, el banco de recursos educativo interno de la red Averroes. Este banco de recursos permite el acceso a los recursos indexados, bien por materia o bien por nivel educativo, e incluye algunos musicales. Aunque ciertamente es una iniciativa encomiable, adolece en tres puntos:
 - Sería conveniente añadir algún tipo de filtro y/o clasificación en base a materias específicas o asignaturas del currículum, ya que los ítems que aparecen en BARTIC al hablar de materias son más generales: desarrollo individual, actividades escolares, cultura, medio ambiente, sociedad, entre otros.
 - Faltaría mayor precisión para filtrar los resultados tras la dicotomía nivel educativo/materia, haciendo referencia a temática específica, idioma, tipo de recurso, etc.

- Por último, mencionar que los recursos contenidos en BARTIC son mínimos comparados con la cantidad de recursos educativos que aparecen en cada una de las páginas web de los centros docentes.

Aunando los dos hechos anteriores, vemos que si queremos encontrar un recurso educativo que haya sido empleado por algún docente andaluz (lo cual funcionaría como una especie de filtro humano con garantía de viabilidad), sólo existen dos posibilidades, buscarlo a través de BARTIC, y en caso de no estar incluido en el mismo, navegar por todas y cada una de las páginas web de los centros docentes andaluces con la esperanza de encontrarlo, de hallar “la aguja en el pajar”.

Todo lo anteriormente expuesto, nos llevó al diseño, construcción y desarrollo de nuestra Meloteca Virtual, un banco de recursos que incluyera todos los accesibles desde las páginas web de los centros docentes andaluces.

El primer paso consistió en navegar por dichas páginas web de los centros docentes andaluces, localizando los recursos educativos de tipología musical.

Una vez, localizados estos recursos, fueron clasificados, organizados y catalogados según parámetros pertinentes desde el punto de vista educativo como tipología, temática y nivel educativo.

A continuación, diseñamos y desarrollamos, empleando las TIC, el espacio virtual de la Meloteca (<http://www.melotecavirtual.es>).

Bienvenidos a la MELOTECA VIRTUAL
Recopilación de Recursos Educativos Musicales de los Centros Andaluces.

[INICIO](#) | [Directorio de RECURSOS](#) | [Danos Tu OPINIÓN](#) | [Comunicate en el FORO](#)

Bienvenidos/as a la Meloteca Virtual

El presente proyecto surge como una propuesta de Gestión del Conocimiento Musical de los centros de la Red Averroes (aunque, por supuesto, es un proyecto abierto a cualquiera interesado en la Música).

Por un lado, hemos recopilado, clasificado y ordenado todos los **RECURSOS** musicales que se pueden encontrar o a los que se puede acceder desde las páginas web de los centros, facilitando así la búsqueda de cualquier recurso concreto al profesorado de Música, ahorrando en un bien tan precioso y escaso como es el tiempo.

Por otro lado, también entendemos que el diálogo, la comunicación y el intercambio de experiencias son hitos necesarios para una labor docente eficaz, por lo que también facilitamos un espacio para ello en nuestro proyecto a través del **FORO**.

Para conocer este sitio, recomendamos consultar primero la **AYUDA** para familiarizarse con el funcionamiento y distribución de la página.

Por último, decir que la evaluación y colaboración en este proyecto es un punto muy importante para su desarrollo en el tiempo, por lo que todas las opiniones, consejos y críticas serán bienvenidas a través del espacio **Danos tu OPINIÓN**.

Muchas gracias por vuestra visita.

Navegadores

Puedes ver esta página en los siguientes navegadores:

- Internet Explorer 8
- Internet Explorer 7
- Firefox 3.5
- Google Chrome 6
- Safari 4

Últimos Recursos Añadidos (30 de Diciembre)

NUEVA SECCIÓN DE PLURLINGÜISMO
Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato

Nueva sección con materiales específicos para la enseñanza de la música en el ámbito del plurilingüismo
[Acceder](#)

NUEVA SECCIÓN DE SAXOFÓN
Nivel educativo sin especificar

Nueva sección con material sobre el Saxofón
[Acceder](#)

La Meloteca ha sido creada por M^{te} Dolores Romero Ortiz como parte de la investigación dirigida por el Dr. **Domingo J. Salgado** del Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales de la Facultad de Educación de la UNED.

Copyright | [Agradecimientos](#) | [Contacto](#) | [Ayuda](#) | [Mapa del Sitio](#)
Copyright © simplestyle_4 | HTML5 | CSS | design from HTML5webtemplates.co.uk
Design downloaded from [Free website templates](#).

Imagen nº1: página de Inicio de la Meloteca Virtual

Para la estructura general de la Meloteca se eligió un diseño en árbol con la posibilidad de volver a la página de inicio (imagen nº1) desde cualquier parte de la web, como estructura de navegación cómoda y sencilla (únicamente es necesario hacer clic en la parte superior de la página, en el título principal).

Tras la página de Inicio, la web se compone de tres secciones principales: “Directorio de RECURSOS”, “Danos tu OPINIÓN” y “Comunicate en el FORO”.

Las tres secciones son siempre accesibles desde la barra de navegación superior, lo que contribuye a la comodidad. Además, como ayuda a la navegación, el texto cambia de color al pasar el ratón por encima, y la sección en la que nos encontremos estará en color diferente (fondo azul).

A pie de página, tenemos el contenido secundario de la web: copyright, agradecimientos, contacto, ayuda y un mapa del sitio que permite el acceso rápido a cualquier sección o subsección. El contenido principal siempre aparece en la zona central izquierda, dejando el margen derecho para contenidos secundarios como los últimos recursos añadidos a la web o un menú de navegación para las subsecciones en determinadas páginas.

Directorio de recursos.

La primera sección principal es la correspondiente a los recursos (<http://www.melotecavirtual.es/recursos.html>).

Recursos por Nivel Educativo

Recursos por Temática

Buscador

Añade su recurso

INICIO Directorio de RECURSOS Danos Tu OPINIÓN Comunícate en el FORO

Directorio de Recursos

En esta sección, os presentamos los recursos a los que se puede acceder a través de las páginas web de los centros adheridos a la Red Averroes. Encontraréis estos recursos organizados por temática, tipología y nivel educativo.

En "Recursos por Temática", los recursos se han dividido y catalogado según su contenido: lenguaje musical, música moderna, recopilación de partituras... Internamente están organizados según su nivel educativo y su tipología (apuntes, directorios, juegos musicales, etc.).

En "Recursos por Nivel Educativo", los recursos se han dividido y catalogado según el alumnado al que van dirigidos (Primaria, Secundaria, Conservatorio...), respetándose en este sentido la orientación ofrecida en el propio recurso o bien en el centro en cuya página se ha encontrado. Internamente están organizados según su temática y tipología.

Todos los recursos llevan una breve descripción, así como los comentarios dejados por otros usuarios/as. Si quiere enviar el suyo o cree que se debería modificar la descripción o clasificación, sólo tiene que rellenar el recuadro de texto que aparece a tal efecto tras cada recurso, *indicando a qué recurso está haciendo referencia* (con el título y número sería suficiente) y pulsando el botón "Enviar".

Además, se puede acceder al **Buscador** para realizar una búsqueda por palabras clave en toda la Meloteca o **enviarnos** un recurso.

Últimos Recursos Añadidos (30 de Diciembre)

NUEVA SECCIÓN DE PLURILINGÜISMO
Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato

Nueva sección con materiales específicos para la enseñanza de la música en el ámbito del plurilingüismo
[Acceder](#)

NUEVA SECCIÓN DE SAXOFÓN
Nivel educativo sin especificar

Nueva sección con material sobre el Saxofón
[Acceder](#)

Copyright Agradecimientos Contacto Ayuda Mapa del Sitio

HTML5 CSS design from HTML5webtemplates.co.uk

Design downloaded from www.html5webtemplates.co.uk

Imagen n^o2: "Directorio de RECURSOS" de la Meloteca Virtual

Desde esta sección podemos acceder a todos los recursos musicales indexados en la Meloteca. Para ello, disponemos de un menú desplegable en la zona superior izquierda que permite el acceso a los recursos organizados por temática o por nivel educativo, así como a la página donde se ubica un buscador interno para los mismos y el formulario para enviar un recurso.

Los recursos por nivel educativo incluyen las siguientes categorías, respetándose en todo momento las indicaciones al respecto dadas en el mismo recurso o en la página del centro educativo donde se encontró:

- Infantil.
- Primaria.
- Secundaria.
- Bachillerato.
- Conservatorio.
- Nivel sin especificar.

Las categorías de los recursos listados por temática son:

- Acústica.
- Análisis.
- Arte.
- Asociaciones.
- Bancos de sonido.
- Bandas sonoras.
- Blogs.
- Canción Infantil.
- Canción Popular (subdividida en España, Mundo y Villancicos).
- Coeducación.
- Compositores (subdividida según el compositor).
- Coro.
- Danza.
- Directorios.
- Discográficas.
- Editoriales.
- Educación y centros.
- Etnomusicología.
- Himnos.
- Historia de la Música (subdividida según periodos históricos).
- Informática y software.
- Instrumentos musicales (subdividida según el instrumento).
- Juegos musicales.
- Lenguaje, teoría y formas.

- Letras de canciones.
- Midi, mp3 y karaoke.
- Música Clásica (subdividida por autores).
- Música y literatura.
- Música Moderna (subdividida según géneros).
- Música del Mundo (subdividida por continentes).
- Música Popular (subdividida en Flamenco, Folklore y Marchas procesionales).
- Musicoterapia.
- Ópera.
- Otras.
- Partituras.
- Plantillas.
- Plurilingüismo.
- Programaciones.
- Radios.
- Revistas.
- Teatros.
- Televisión.
- Temas transversales.
- Tiendas.

Si accedemos a cualquiera de las páginas de recursos por **nivel educativo**, “Infantil”, por ejemplo, nos encontraremos con la siguiente página:

Recursos de la MELOTECA VIRTUAL
Recopilación de Recursos Educativos Musicales de los Centros Andaluces.

INICIO Directorio de RECURSOS Danos Tu OPINIÓN Comunícate en el FORO

Recursos para Educación Infantil

Canción Infantil

Actividades

- **Canciones para Infantil y Primer Ciclo** ➔

Categoría: **Actividades**

Nivel: **Infantil y Primaria/1º Ciclo**

Descripción: **Canciones, fichas, partituras y audios de**

INFANTIL

- [Canción Infantil](#)
- [Compositores](#)
- [Directorios, Buscadores y Recopilaciones](#)
- [Educación y Centros](#)
- [Informática y Software](#)
- [Instrumentos Musicales](#)
- [Juegos Musicales](#)
- [Lenguaje, Teoría y Formas](#)
- [Música Clásica](#)

Imagen n^o3: captura de pantalla de los recursos de Educación Infantil de la Meloteca Virtual

Como podemos ver, el diseño de la página es semejante al del resto de la web, manteniéndose en el margen superior izquierdo el menú desplegable completo para poder “saltar” a cualquier otra página de recursos.

En el espacio central de la página encontramos los recursos educativos dirigidos al alumnado de Educación Infantil ordenados según su temática (en nuestro caso: canción infantil, compositores, directorios/buscadores /recopilaciones, educación y centros, informática y software, instrumentos musicales, juegos musicales, lenguaje/teoría/formas, música clásica, otras y teatros) y esta a su vez, listada en orden alfabético.

Cada uno de los recursos lleva especificado su nombre o título y tras este, un cuadro de texto con algunas de sus características:

Categoría	Se indica el tipo de recurso: actividades, fichas, audios, programaciones...
Nivel	Se especifica el nivel ya que en algunos casos el recurso sirve para varios niveles diferentes o sólo para uno o varios cursos del nivel correspondiente (este punto no aparece en las categorías correspondientes a “nivel sin especificar”)
Descripción	Una breve descripción del recurso
Comentarios	Los comentarios que hayan dejado los usuarios de la web, en su caso
Deja tu comentario	Un cuadro de texto donde el usuario puede escribir algún apunte al recurso que posteriormente se añadirá en el punto anterior

Tabla n°1: características de los recursos incluidas en la web de la Meloteca

Puede accederse al recurso o a la página en la que se encuentre a través de la flecha que aparece al lado de su título o nombre.

En la barra de navegación a la derecha, aparecen listadas las temáticas incluidas en la página, permitiendo un rápido acceso para el usuario a las mismas a través de un único clic, mediante un sistema de anclas ocultas en la página.

Si accedemos a cualquiera de las páginas de recursos por **temática**, “Acústica”, por ejemplo, nos encontraremos con la siguiente página:

Imagen n^o4: captura de pantalla de la página de recursos de Acústica de la Meloteca Virtual

Como podemos ver, nuevamente el diseño de la página es semejante al del resto de la web, manteniéndose en el margen superior izquierdo el menú desplegable completo para poder “saltar” a cualquier otra página de recursos.

En el espacio central de la página encontramos los recursos educativos de temática “acústica” ordenados según su nivel educativo (en nuestro caso: Primaria, Secundaria y Sin especificar) y dentro de este por su tipología (esto es, juegos musicales, actividades, imagen, audio, dossier, etc.)

Cada uno de los recursos se lista con los mismos puntos especificados anteriormente en la página de “Infantil”.

En la barra de navegación secundaria a la derecha, volvemos a tener un listado de los niveles educativos de los recursos, así como su tipología dentro de estos, para permitir un rápido acceso a la categoría correspondiente.

Si accedemos al buscador, nos encontraremos con la siguiente página:

Imagen n°5: buscador de la Meloteca Virtual

En esta página podemos acceder a un buscador interno que nos permite realizar una búsqueda por palabras clave dentro de los recursos educativos incluidos en la Meloteca.

Si buscamos, por ejemplo, el término “webquest”, la página nos remitirá a un listado desde el que podremos acceder a todas las páginas donde aparece dicho vocablo:

Imagen n°6: captura de pantalla de los resultados de la búsqueda de la palabra clave “webquest” en el buscador interno de la Meloteca Virtual

Por último, contamos con la subsección “Añada su recurso”, en la que se pone a disposición del usuario un formulario que le permite enviar recursos a la Meloteca, que tras su verificación son incluidos en la misma.

The image shows a screenshot of the 'Añada su recurso' (Add your resource) form on the Meloteca Virtual website. The website header is purple and features the logo 'RECURSOS de la MELOTECA VIRTUAL' with the tagline 'Recopilación de Recursos Educativos Musicales de los Centros Andaluces'. Navigation buttons include 'INICIO', 'Directorio de RECURSOS', 'Danos Tu OPINIÓN', and 'Comunícate en el FORO'. On the left, there are menu options: 'Recursos por Nivel Educativo', 'Recursos por Temática', 'Buscador', and 'Añada su recurso'. The form itself is titled 'Añada su recurso' and contains the following fields and options:

- Text: 'Para enviar sus recursos' and '*Obligatorio'
- Text input: 'Nombre del recurso *'
- Text input: 'URL *' with the subtext 'Dirección del recurso'
- Text: 'Nivel educativo del recurso *'
- Radio buttons for educational levels: 'Infantil', 'Primaria', 'Secundaria', and 'Bachillerato'.

Imagen n^o7: formulario para enviar recursos de la Meloteca Virtual

Los parámetros requeridos en este formulario son: nombre del recurso, dirección web, nivel educativo, autoría, descripción y e-mail de contacto.

Danos tu opinión.

La siguiente sección principal, es la de opinión.

OPINIÓN de la MELOTECA VIRTUAL
Recopilación de Recursos Educativos Musicales de los Centros Andaluces.

INICIO Directorio de RECURSOS **Danos Tu OPINIÓN** Comunicate en el FORO

Danos tu OPINIÓN

La evaluación en sus diversas modalidades (coevaluación, autoevaluación...) es uno de los puntos fundamentales de la labor docente, pero no sólo en su manifestación de evaluación de conceptos, procedimientos y actitudes del discente, sino en el proceso de evaluar el propio sistema pedagógico, la metodología y el empleo de recursos.

Por todo ello, ya que uno de los objetivos primordiales del presente proyecto es facilitar la labor docente, la evaluación llevada a cabo por los/as usuarios/as, principalmente profesorado, es necesaria para la mejora y mantenimiento de este sitio web.

Así, os instamos a rellenar y enviar el siguiente cuestionario (menú de la derecha) que trata tanto hitos técnicos como pedagógicos. También aparece un parte de incidencias por si encontrarais algún tipo de fallo o error (enlaces que no funcionan, problemas de visualización, etc.).

Danos tu OPINIÓN

- [Cuestionario de Opinión](#)
- [Parte de Incidencias](#)

Últimos Recursos Añadidos (30 de Diciembre)

NUEVA SECCIÓN DE PLURLINGÜISMO
Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato

Nueva sección con materiales específicos para la enseñanza de la música en el ámbito del plurilingüismo
[Acceder](#)

NUEVA SECCIÓN DE SAXOFÓN
Nivel educativo sin especificar

Nueva sección con material sobre el Saxofón
[Acceder](#)

Copyright Agradecimientos Contacto Ayuda Mapa del Sitio
HTML5 CSS design from HTML5webtemplates.co.uk
Design downloaded from [Free website templates](#)

Imagen nº8: “Danos tu OPINIÓN” de la Meloteca Virtual

Esta sección responde a la importancia de la evaluación, en todas sus facetas, en todos aquellos hitos imbuidos de aspectos pedagógicos y didácticos.

Desde el menú secundario de la derecha, se puede acceder a los dos cuestionarios incluidos en la página:

- El “cuestionario de opinión” es un cuestionario on-line, validado por expertos, en el que los usuarios de la web pueden dejar constancia de su opinión y valoración sobre la Meloteca en base a ítems referentes tanto a aspectos técnicos como pedagógicos.
- El “parte de incidencias” es un cuadro de texto para enviar vía e-mail posibles problemas técnicos encontrados como páginas en blanco, enlaces rotos, etc.

Comunicate en el foro.

La última sección es la del foro.

FORO de la MELOTECA VIRTUAL
Recopilación de Recursos Educativos Musicales de los Centros Andaluces.

INICIO Directorio de RECURSOS Danos Tu OPINIÓN **Comunicate en el FORO**

Comunicate en el FORO

Bienvenidos/as al Foro.

Uno de los objetivos del presente proyecto es proporcionar un espacio de comunicación para los docentes de Música en Andalucía y todos aquellos/as interesados/as en su enseñanza y aprendizaje, ya que la colaboración y el intercambio experiencial son necesarios para la continua mejora y desarrollo de la labor docente.

Así, os proponemos tres salas en nuestro foro a las que podéis acceder desde el menú de la derecha:

1. **Intercambio de Experiencias:** para que podáis contar vuestra realidad cotidiana, experiencias en el aula, experimentos, actividades...
2. **Intercambio/Peticiones de Material:** si estáis buscando algún tipo concreto de material y no lo encontráis, aquí podéis pedirlo. También podéis dejar un aviso si habéis encontrado o realizado algún material que os parece interesante compartir.
3. **Avisos/Noticias:** aquí podéis anunciar vuestras próximas actividades, excursiones, conciertos... o los nuevos materiales que hayáis podido subir a la web.

Por último, si hubiera algún problema técnico, no dejéis de comunicarlo a través del parte de incidencias de la sección "Danos tu Opinión" e intentaremos arreglarlo lo más pronto posible.

ACCESO AL FORO

ACCESO al FORO

- Intercambio de Experiencias
 - Experiencias en el Aula
 - Usando las TIC en clase
 - Actividades fuera del Aula
- Intercambio y Peticiones de Material
 - Peticiones de Material
 - Vuestros Proyectos
 - Recursos Interesantes
- Avisos y Noticias
 - Próximos Eventos
 - Actualizaciones

Últimos Recursos Añadidos (30 de Diciembre)

NUEVA SECCIÓN DE PLURILINGÜISMO
Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato

Nueva sección con materiales específicos para la enseñanza de la música en el ámbito del plurilingüismo
[Acceder](#)

NUEVA SECCIÓN DE SAXOFÓN
Nivel educativo sin especificar

Nueva sección con material sobre el saxofón
[Acceder](#)

Copyright Agradecimientos Contacto Ayuda Mapa del Sitio

HTML5 CSS design from HTML5webtemplates.co.uk

Design downloaded from [Free website templates](#)

Imagen nº9: "comunicate en el FORO" de la Meloteca Virtual.

Desde esta página podemos acceder al foro en sí (<http://www.melotecavirtual.es/foro>), bien a través del menú de la derecha o del enlace al final del cuerpo de texto de la página.

Imagen n°10: foro de la Meloteca Virtual

Además de las estadísticas, preguntas frecuentes y la posibilidad de ver qué usuarios están conectados en ese momento, tenemos tres salas o foros principales. Su elección se deriva de dos de los hitos o pilares fundamentales de la base de la concepción de este proyecto: por un lado la necesidad de la comunicación entre docentes, del intercambio de ideas y opiniones, de la toma de contacto con las realidades de otros centros... a fin de mejorar y optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y de facilitar la labor docente aumentando su eficacia y resultados positivos; por otro lado, el intercambio de materiales y recursos, la concepción de la Educación como un gran proceso colaborativo y cooperativo no solo entre discentes sino también entre docentes, mejorando así el rendimiento, la operatividad y reduciendo el gasto de tiempo del que a menudo el profesorado carece.

Así, las salas del foro son las siguientes:

	<p>Experiencias en el aula: para contar qué habéis hecho en clase.</p>
--	---

Intercambio de Experiencias: para que podáis contar vuestras experiencias en el aula, vuestras actividades	Usando las TIC en clase: la experiencia aplicando las Tecnologías de la Información y la Comunicación en clase.
	Actividades fuera del aula: para hablar de los proyectos fuera del Centro.
Intercambio y Peticiones de Material: para solicitar algún recurso concreto o compartir algún recurso que creáis interesante.	Peticiones de material: para que podáis pedir los recursos que necesitéis.
	Vuestros proyectos: para hablar de los proyectos y recursos que habéis creado.
	Recursos interesantes: para que nos contéis los materiales interesantes que hayáis encontrado navegando por la Red.
Avisos y Noticias: para que podáis anunciar vuestras próximas actividades, conciertos, jornadas...	Próximos eventos: para anunciar vuestras próximas actividades.
	Actualizaciones: si tenéis un blog o página web y queréis avisar de su creación, la inclusión de nuevo material o actualizaciones.

Tabla nº2: salas del foro de la Meloteca Virtual

Una vez construida y desarrollada la Meloteca Virtual, únicamente nos queda prever su posible prospectiva, continuar evolucionando, transformándose y adaptándose a las nuevas necesidades y perspectivas. Así, la Meloteca no se concibe como un proyecto culminado, sino como una “work in progress” que irá modificándose y creciendo con nuevas aportaciones, esperando que nuestro trabajo haya sido un “granito de arena” más en la integración de las TIC dentro del ámbito educativo musical.

BIBLIOGRAFÍA

Del Moral, A. y otros. *Gestión del Conocimiento*. Madrid: Thomson Paraninfo, 2007.

Hubbard, J. y Carrillo, K.M. Knowledge Revolution. *Information Week*. 1998, vol.5.

Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía (L.E.A.). *BOJA* nº252 de 26 de diciembre de 2007.

Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación. *BOE* nº106 de 4 de mayo de 2006.

Locatelli de Pégamo, A. *La música tribal, oriental y de las antiguas culturas mediterráneas*. Buenos Aires: Ricordi, 1980.

Rauscher, F.H. Music and spatial task performance” *Nature*. 1993, vol.365, nº6447.

Wiig, K.M. Knowledge Management: An Introduction and Perspective. *Journal of Knowledge Management*, 1997, Vol. 1.